

Лялюк Г. М.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

Науковий керівник – к. психол. н., доц., Т.М. Єльчанинова

**ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТРАХІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
FEATURES OF THE MANIFESTATION OF FEAR IN ADOLESCENT
AGE**

The problem of studying the peculiarities of the manifestation of fears of adolescence was investigated. It was found that the main feature of this age is the inconsistency between social formation, rapid psychophysiological development and the processes of puberty. It was determined that the most important fears of this age include: the fear of «being rejected», «not being the same as one's peers», such a manifestation of fear is called the fear of inconsistency, as well as the inability to give oneself an adequate independent assessment, some social fears.

Keywords: *fear, anxiety, adolescence, inconsistency, independence, aggressive behavior, sensitivity.*

Період підліткового віку являється одним з найскладніших періодів онтогенезу людини, на сьогоднішній день також проводяться дискусії в віковій психології стосовно його тривалості, переліку та виникнення психічних новоутворень, урахування особистісних особливостей підлітків.

Виготський Л.С писав, що головною особливістю цього віку вважається неузгодженість між соціальним формуванням, швидким психофізіологічним розвитком та процесами статевого дозрівання. Таким чином перебудовується цілий організм дитини, що й може характеризувати цей період як кризовий, хоча неминучість цієї кризи та її протікання займають важливе місце в вивченні теми підліткового віку.

Цей період висвітлений у багатьох роботах вітчизняних та зарубіжних психологів як, О.В. Скрипченко, Л.С. Виготський, Т.Л. Ткачук, О.І. Захаров, Л.І. Божович, Л. Кольберг, Г.С. Костюк, Р. Хевігерест, Ж. Піаже, Р.В. Павелків, В.С. Мухіна та ін. Важливе місце в психології займає вивчення становлення моральних цінностей підлітків (О.В. Запорожець, І.Д. Бех та ін.).

В науковій психології підлітковим віком вважають період з 11-12 до 15-17 років, він характеризується різким збільшенням зросту, змужнінням організму, проявом вторинних сексуальних ознак. Характерною ознакою є нерівномірний ріст та розвиток організму, ця дисгармонія призводить до нерівномірного розвитку кровоносних судин та нерівномірного росту скелета, що й призводить до тимчасових розладів кровообігу та може викликати так звані «болі росту».

Нервова система підлітка ще нездатна справлятися з внутрішніми та зовнішніми подразниками, що й призводить до стану загальмованості або

сильного збудження, яке проявляється в нервозності та агресивності (Г.С. Костюк).

Виготський Л.С. наголошував на тому що, змістом кризи являється перебудова відносин між підлітком та людьми, які його оточують (батьки, вчителі, однолітки). В своїх працях він називає дві кризи: криза незалежності (протест, впертість, бунт) та криза залежності (фінансова та матеріальна залежність від старших). Підліток відчуває себе ідентичним дорослому, зберігаючи залежність від дорослих.

Д.Б. Ельконін вважав, що неузгодженість психофізіологічного розвитку підлітка та неготовність батьків змінювати своє відношення до нового психологічного утворення, як почуття дорослості, й спричинює назрівання періоду бунту.

С. Холл назвав цей період «періодом бурі та натиску» та визначив позитивну ознаку цього віку «почуття індивідуальності».

Психофізіологічний розвиток підлітка неможливо уявити без соціального фактору та впливів радикальних перетворень різних сфер життя, ці зміни викликають велике напруження нервової системи підлітка, його неготовність та незрілість відреагувати на них. Зміни в організмі підлітка важко корелюють зі змінами зовнішніми, які на сьогоднішній день являються дуже стресогенними та інтенсивними, що й призводить до появи таких психічних станів, як страх та тривога.

Тема страхів дітей вважається актуальною та досить поширеною, над нею працювали Л.С. Виготський, О.І. Захаров, З. Фрейд, Ч. Дарвін, О. Мазур, Т. Прищепа, Т.М. Титаренко, Н.М. Хотенчан, Р.В. Павелків, Н. Карпенко, Н. Супрун, М. А. Кузнецов, В. Р. Лемещук.

О.І. Захаров наголошував, що страхи обумовлені віковими особливостями та мають в деякій мірі означену тривалість та інтенсивність. Але підвищена інтенсивність та затяжна тривалість страху може свідчити про порушення психічного розвитку дитини в будь-якому віці. Однією з найголовніших причин такого порушення вчені вважають сімейні відносини (О.І. Захаров).

М.Литвак, К. Изард та К. Хорні займалися вивченням понять «тривога», «тривожність», «страх» і дійшли висновку, що ці поняття зовсім не тотожні.

Тривога – це передчуття небезпечної ситуації.

Тривожність можна охарактеризувати, як психічне утворення, в якому переважає емоційний аспект, та воно може бути досить тривалим по часу та мати різний прояв інтенсивності. Збільшення інтенсивності тривожності приводить до виникнення страху.

З. Фрейд наголошував, що страх – це реакція організму на зовнішні негативні подразники, де домінуючим фактором є інстинкт самозбереження.

Діти відчувають страхи інакше ніж дорослі, особливо це стосується такого тендітного вікового періоду, як підлітковий вік. Прояв страху в підлітка часто характеризується перебільшенням небезпеки.

Д.Б. Ельконін вважав, що провідною діяльністю перехідного віку являється взаємодія з однолітками та «значущість» в колі друзів.

Тому одним з найголовніших страхів цього віку вважають страх «бути неприйнятним», «бути не таким як однолітки», такий прояв страху називають страхом невідповідності.

Інший страх, за думкою О.І. Захарова тісно пов'язаний з самооцінкою підлітка, зміни в організмі та зовнішності викликають незадоволення своїм зовнішнім виглядом. В цьому віці не всі діти можуть дати собі адекватну внутрішню оцінку, а зовнішня оцінка набуває великої значущості.

Самоствердження, самостійність, дорослість вважаються найголовнішими психічними новоутвореннями підліткового періоду, але нерозуміння цього зі сторони вчителів та батьків, може стати причиною виникнення шкільних страхів та агресивної поведінки. Вони можуть проявлятися в невпевненості в собі та в невпевненості в інших (агресія та сором'язливість).

Шкільні страхи цього періоду можна віднести до соціальних страхів таких як: страх бути викликаним до дошки, страх помилитися, страх запізнення.

Страхи підлітків залежать також від інших факторів: особистісні особливості, які проявляються в емоційній чутливості та вразливості, в рівні тривожності; склад сім'ї; неправильний розподіл ролей в сім'ї; соціально-економічні умови виховання дитини в сім'ї; конфліктні відносини в сім'ї та в школі; колектив в класі; гендерна приналежність; стабільність та рівень життя суспільства.

Отже, провідною діяльністю дітей підліткового віку вчені вважають спілкування з однолітками, найголовнішими психічними утвореннями цього віку являються формування почуття дорослості, самоствердження та самостійності. Для дітей підліткового віку також характерні вікові страхи, які пов'язані з психо-фізіологічними змінами організму, але якщо батьки чи вчителі не змінюють своє ставлення до дитини та не відносяться з розумінням та підтримкою, то це може призвести до загострення вікових страхів, що в свою чергу може викликати небажані порушення психічного розвитку дитини. З іншого боку на формування особистості в цьому віці також впливають й інші фактори, як особистісні особливості, гендерна приналежність, рівень життя суспільства та ін. Тому аналіз підліткового віку на сьогоднішній день вважається актуальною темою дискусій в психології.